

UM TEATRO DO AVESSE: ATHOS BULÇÃO E O RELEVO DO TEATRO NACIONAL

CERIOLO, Stéphanie¹
doutoranda, PROPAR
ste.ceriolli@gmail.com

RESUMO. O presente artigo tem como objetivo explorar o relevo *O Sol faz a festa*, de Athos Bulcão para o Teatro Nacional de Brasília (1958), a partir de uma leitura subjetiva e teatral. As obras de Bulcão estão presentes em diversos edifícios de Oscar Niemeyer para a capital do país, mas o relevo de 1966 destaca-se por sua escala monumental, formado por duas grandes fachadas, quase sem aberturas, com blocos de concreto que variam de tamanho e ritmo e voltam-se para a cidade. A forma de tronco de pirâmide desenhada por Niemeyer para o edifício resulta em firmeza e robustez. Niemeyer desejava introduzir leveza à composição através da intervenção de Bulcão. Ao escolher realizar a obra de arte com blocos, o artista criou um jogo de luz e sombra, a maneira de Le Corbusier; com volumes dispostos sob a luz. As duas grandes fachadas tornam-se, então, planos ativos e o teatro vira do avesso, transformando a cidade em palco e plateia, simultaneamente. Diferente dos tradicionais painéis cênicos do Renascimento, bidimensionais e pintados, *O Sol faz a festa* funciona como um plano tridimensional e interativo, manipulado tanto pelo sol quanto pelos corpos que se aproximam, contemplam ou escalam seus blocos. A relação com o objeto arquitetônico é intensificada pelo espaço que o circunda. O Teatro Nacional parte de uma forma geométrica simples e compacta, que ocupa o terreno com destaque para um grande e único volume. O vazio ao redor permite que o transeunte observe a arquitetura como espetáculo e escultura. A partir dessa interpretação, é possível aproximar-se do conceito de teatralidade explorado pelo crítico de arte Michael Fried, e também refletir sobre o vazio e o espaço que envolve os objetos arquitetônicos, conforme discutido por Niemeyer, Josep Montaner e Le Corbusier.

Palavras-chave: Athos Bulcão (1), teatro (2), relevo (3).

“a planície tudo engrandece”

- Rainer Maria Rilke²

Quando se pensa na integração entre artes e construção na arquitetura moderna brasileira, Brasília vem à mente como exemplo máximo dessa união. Desde os primeiros projetos de Oscar Niemeyer, a exemplo do Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, obras de arte como pinturas, murais e esculturas aparecem ainda na fase de criação do arquiteto. Entre os artistas mais próximos de sua produção, destaca-se Athos Bulcão, e é na capital do país que essa parceria se consolida.

Com uma linguagem multidisciplinar, Bulcão intervém na arquitetura por meio de diferentes materiais e técnicas: pintura, escultura, painéis em azulejos, mármore, madeira e concreto. Seus primeiros trabalhos em Brasília já expressam essa variedade, operando com painéis de azulejos na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima (1957), e com pintura no teto da Capela do Palácio da Alvorada (1958), além de vitrais e elementos em madeira que compõem seu altar.

Nessas primeiras intervenções, a obra de Bulcão ainda se valia de elementos figurativos - como a pomba que representa o Divino Espírito Santo na Igrejinha ou o sol, a lua, os peixes e as estrelas pintados no teto da Capela do Palácio da Alvorada. Em seguida, porém, Bulcão passou a explorar desenhos abstrato-geométricos, aproximando-o dos artistas de linha construtivista. Agnaldo Farias³ observa que quem tem por lastro teórico a modernidade purista do crítico Clement Greenberg, tem dificuldade em assimilar a obra de Bulcão. Por transitar entre pintura, escultura e arquitetura, ela não se encaixa em uma categoria única e, por isso, é muitas vezes rotulada como uma arte aplicada ou como “uma modalidade de recurso cenográfico”⁴, entendido como elemento secundário, de menor relevância.

Paradoxalmente, o painel em relevo de Bulcão para o Teatro Nacional, intitulado *O Sol faz a festa*, talvez sua grande obra-prima, quebra a monotonia de duas enormes fachadas, praticamente sem aberturas, com dimensões totais de 125 metros de largura e 27 metros de altura⁵, provando seu caráter primordial, sem anular também seu caráter cenográfico, ponto-chave de interpretação do presente artigo.

Figura 01. Oscar Niemeyer, Teatro Nacional, Brasília, Brasil, anos 60. Fotografia Marcel Gautherot © Acervo IMS.

Nos primeiros croquis para o edifício do Teatro Nacional, datados de 1958, o arquiteto Oscar Niemeyer esboça uma cobertura em forma de concha, circular, imaginando um teatro flexível e cinético⁶. Esse primeiro estudo, porém, foi descartado, e a forma de um tronco de pirâmide surge como solução para abrigar todo o programa embaixo de um mesmo invólucro, conferindo robustez e monumentalidade ao edifício.

O programa do Teatro é composto por três salas de espetáculos, um restaurante na cobertura e áreas de foyer, exposição, camarins e setores técnicos. O acesso ao foyer das duas salas principais acontece no térreo do edifício, por meio de entradas em fachadas opostas. No nível do Eixo Rodoviário, correspondente ao primeiro pavimento, há ainda um acesso independente para uma área de exposições, que se destaca volumetricamente e se projeta na forma do edifício por meio de uma plataforma, conectando a pirâmide à rua. Os palcos das salas Villa-Lobos e Martins Pena estão localizados no centro da pirâmide, na parte mais alta do volume, que abriga o urdimento, destinado ao içamento de cenários, iluminação e outros recursos cênicos. Originalmente, previa-se que o fundo do palco pudesse se abrir, unindo as duas salas e criando uma grande sala de espetáculos com plateia espelhada, alinhado à ideia inicial de Niemeyer de um teatro flexível. Entretanto, por razões técnicas, essa solução nunca chegou a ser executada.

Com o partido da pirâmide, o projeto avança e a obra do Teatro Nacional é iniciada, mas sua conclusão se estende por cerca de duas décadas. Entre interrupções e retomadas, o projeto passa por algumas alterações. O arcabouço estrutural fica pronto em meados dos anos 60, mesmo período em que o projeto do teatro é publicado na revista *Módulo*⁷. Na publicação, chama atenção o fato de não haver menções ou sugestões em croquis da presença de um mural ou relevo para as fachadas norte e sul, que aparecem em fotografias de maquetes como duas empenas lisas. Essa ausência contrasta com outros projetos de Niemeyer, como o Palácio da Alvorada e sua capela, publicados em 1956, nos quais já se percebe a intenção do arquiteto de promover a integração entre arquitetura e artes plásticas, prevendo pinturas e esculturas desde as fases iniciais do projeto⁸.

Figura 02. Oscar Niemeyer, Teatro Nacional, Brasília, Brasil, anos 60. © Revista *Módulo*, Rio de Janeiro, n.17, p.04-13, 1960.

Em 1966, a Sala Martins Pena é inaugurada, ainda inacabada, mas já utilizada para espetáculos de forma improvisada. Nesse mesmo ano, Niemeyer encomenda a Bulcão um painel para as fachadas norte e sul do Teatro. O artista cria, então, o relevo *O Sol faz a festa*, executado em 1967. No interior do edifício, Bulcão também cria painéis de azulejos para o foyer da Sala Martins Pena e para o restaurante, além de relevos para o interior das salas de espetáculo e foyer da Sala Villa-Lobos. Além de Bulcão, Alfredo Ceschiatti e Marianne Peretti contribuíram com esculturas para os jardins internos.

Figura 03. Oscar Niemeyer, Teatro Nacional, Brasília, Brasil, anos 60. Fotografia Marcel Gautherot © Acervo IMS. Teatro em obras e ainda sem o relevo de Athos Bulcão.

Apenas em 1976, inicia-se às obras de conclusão do teatro, sob direção do arquiteto Milton Ramos, aprovado por Niemeyer, que já não tinha disponibilidade para acompanhar a obra em Brasília. É deste período algumas mudanças significativas no projeto, como a criação do prédio anexo e as esquadrias de vidro inclinadas nas fachadas leste e oeste, que no projeto original não possuíam o fechamento em vidro, deixando o foyer e jardins como espaços abertos. O teatro reabriu em 6 de março de 1979, com todas as salas concluídas, mas problemas técnicos levaram à retomada das obras. Finalmente, em 21 de abril de 1981, a obra do Teatro Nacional foi oficialmente entregue à população de Brasília. Em 2014, o Teatro foi fechado por descumprimento às normas de segurança e atualmente passa por um processo de adaptação e restauro, com primeira etapa concluída e entregue em dezembro de 2024.

Durante a concepção do mural para as fachadas externas, Bulcão conta que primeiro pensou em revestir as paredes com azulejos. Em função de sua grande dimensão - 1.700 metros quadrados -, o artista cogitou utilizar azulejos brancos lisos para criar movimento nos desenhos e assim reduzir os custos⁹, estratégia aplicada em muitos de seus painéis, a exemplo do painel da Escola Classe da quadra SQN 407 (1965), projeto de Milton Ramos. Contudo, a estratégia não foi implementada na fachada do Teatro, dando lugar a um relevo em concreto.

Figura 04. Milton Ramos, Escola Classe SQN 407, Brasília, Brasil, 1965. © Fundação Athos Bulcão.

Bulcão explica o porquê em seu processo de criação:

Mas quando o Oscar voltou de viagem, ele disse: '...eu estive pensando em uma pirâmide, e uma pirâmide não pode ser vazada. A pirâmide tem que ter um aspecto sólido, mas ao mesmo tempo, eu queria que fosse pesada e leve'. E a minha parte refletia em cima disso. Pesado e leve só se você tiver luz e sombra. A sombra cria volume, mas, ao mesmo tempo, faz uma modificação no desenho.¹⁰

A partir disso, Bulcão organizou blocos em concreto com acabamento em pintura branca em uma espécie de grelha de 30x30cm disposta na superfície da fachada. Assim os blocos, de cinco tamanhos diferentes (30x30x30 cm, 60x60x30 cm, 90x90x30cm, 30x 60x30cm e 30x90x30cm)¹¹, criam uma composição geométrica com ritmo variado e transformam a parede lisa e estática em uma espessura trabalhada,

tridimensional, e que permite a entrada de luz, criando um plano ativo ou um jogo de volumes sob a luz, à maneira de Le Corbusier¹².

O fato de a obra ser em relevo, com profundidade, transforma toda a percepção da arquitetura. Ao pensarmos nas obras em azulejos de Bulcão, o efeito que o painel tem sobre a parede é fazê-la, em certa medida, desaparecer: a estrutura some e a obra de arte ganha evidência. Em *O sol faz a festa*, Bulcão parece esculpir a parede, que ganha cheios e vazios. A parede não desaparece, mas é trabalhada, e assume um destaque a partir de sua nova forma, tornando o limite entre arquitetura e arte mais difuso, ou integrado.

Figura 05. Oscar Niemeyer, Teatro Nacional, Brasília, Brasil, anos 60. Fotografia Marcel Gautherot © Acervo IMS. Detalhe do relevo *O Sol faz a festa*, de Athos Bulcão.

Assim como em outros trabalhos de Bulcão, a composição do relevo se dá de maneira semi-arbitrária: existe uma diretriz a ser seguida - espaçamento e variação na modulação - mas é o operário, no momento da execução, que determina a posição e o ritmo final da obra de arte, sem um padrão previamente reconhecível. O resultado final escapa, portanto, do controle do artista e coloca o operário em uma posição de protagonismo e engajamento. Sobre essa autonomia, João Alves dos Santos, pedreiro responsável por assentar os azulejos na sede da Fiocruz de Brasília, comenta: "Só foi mais complicado acertar como começar. Depois, ficou fácil. É só colocar tudo invertido. Espero que fique bom."¹³ A inversão não se limita à disposição das peças pelos operários, mas também subverte diferentes hierarquias dentro do universo artístico. Ao criar o relevo na fachada externa do Teatro Nacional, Athos Bulcão transforma o edifício e vira o teatro do avesso, projetando o espetáculo também para fora. A cidade transforma-se, simultaneamente, em palco e plateia.

Figura 06. Athos Bulcão orientando operários na colocação de azulejos para mural do "Sarinha". Glauco Campello, Rede Sarah Centro, Asa Sul, Brasília, Brasil, 1982. © Fundação Athos Bulcão.

Ao imaginarmos o teatro como uma caixa cênica tradicional – com três paredes delimitando o fundo e as laterais do palco e uma quarta parede invisível que separa palco e plateia – o sol assume um papel ativo: ele *quebra a quarta parede*¹⁴ da pirâmide de Niemeyer, tanto de modo literal, através dos planos de vidro que deixam a luz externa penetrar no interior dos foyers do edifício, quanto de modo figurado, por meio do relevo

O *Sol faz a festa*, que estende a ação do espetáculo para a cidade. É a partir dessa relação com o exterior - com o sol, a paisagem, o vazio do entorno e o corpo dos transeuntes - que a obra de arte pensada por Bulcão para o Teatro recebe novos contornos, assim como também os dá, rompendo com a ideia de que as artes aplicadas ocupam um lugar meramente passivo.

O vazio que envolve o objeto arquitetônico no projeto do Teatro Nacional faz com que o transeunte observe a arquitetura também a partir da posição do espectador, criando uma experiência espacial que aproxima o edifício e seu relevo do conceito de teatralidade, debatido em 1967 pelo crítico de arte Michael Fried. Fried declarou que "a arte entra em degeneração à medida que se aproxima da sua condição de teatro"¹⁵. No texto *Art and Objecthood* (1967), ele utilizou o termo teatralidade para criticar a arte minimal, que deixava de ser uma pintura sobre parede para se transformar em um objeto solto em salas de exposição e espaços abertos, criando uma presença cênica que de acordo com ele, solicitava uma relação de cumplicidade do espectador, sem um distanciamento necessário para experimentar a obra de arte de forma verdadeira.

Se, para Fried, a teatralidade nas artes visuais implicava uma crítica à dependência da obra em relação ao espectador e ao contexto, no presente trabalho, tal característica é interpretada como complexidade e potência. Josep Montaner comenta sobre a concepção do espaço moderno e o vazio em seu livro *Sistemas arquitetônicos contemporâneos*. Para o autor, a escultura de Alberto Giacometti *Projeto de uma praça* (1930-31) é a chave para compreender o tema. Com diversos objetos abstratos colocados sobre uma plataforma, a escultura alude ao que seria a cidade ideal moderna. Montaner elabora:

[...] essa investigação parte da premissa que a arquitetura moderna projetou de maneira sistemática o espaço aberto, a matéria invisível que fica entre as formas abstratas dos edifícios e que permite articular a complexidade.¹⁶

Figura 07. Alberto Giacometti, *Projeto de uma praça*, 1930-31. © MONTANER, Josep Maria - *Sistemas arquitectónicos contemporâneos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p.19.

Niemeyer também comenta sobre o espaço à volta das construções:

As pirâmides do Egito talvez não fossem tão belas e monumentais sem os espaços horizontais sem fim que as realçam e até as modificam conforme a luz de cada dia.¹⁷

Por fim, ainda sobre a relação do vazio com o objeto construído, cabe destacar uma fala de Le Corbusier, em sua passagem pelo Brasil, em 1936. O arquiteto suíço foi questionado sobre como desenharia um teatro moderno no Rio de Janeiro. Sua resposta foi:

O que vocês precisam, antes de tudo, são de alguns meios teatrais. Criem-nos, pois: são os tablados! Criem tablados por toda parte, em vosso imenso e gigantesco país, e que as pessoas façam, por si mesmas, sua comédia, a todo momento!¹⁸

O espaço ao redor do Teatro Nacional pode ser lido como um grande "tablado"¹⁹, que dá destaque ao volume do tronco de pirâmide e convida à contemplação do relevo de Bulcão como um cenário voltado para a cidade. Todavia, não se trata dos tradicionais painéis cênicos bidimensionais e pintados do Renascimento, mas sim de um plano tridimensional e interativo. Os "atores", habitantes da cidade, se apropriam da arte e escalam seus blocos, como quem brinca de fazer teatro. O sol faz a festa integra o imaginário coletivo de Brasília, figurando em ensaios fotográficos, como da banda Legião Urbana²⁰, e também como cenário - literal - no filme Eduardo e Mônica²¹, que retrata a vida típica de jovens brasileiros.

Figura 08. Cena do filme Eduardo e Mônica. 2020. Dirigido por René Sampaio. Brasil: Gávea Filmes.

Figura 09. Ensaio da banda Legião Urbana. © ELMOOR, Nick; JUNQUEIRA, Ricardo. Pós-New Brasília 1981-1989: a biografia fotográfica de um tempo que não foi perdido. Brasília: Edição do Autor, 2021

O painel foi restaurado entre 2008 e 2010, um pouco antes do fechamento do Teatro, em 2014. Com a reabertura parcial do Teatro em 2024, o relevo de Athos Bulcão, que nunca saiu da paisagem de Brasília, volta a assumir seu papel ativo e de protagonismo na capital do país, abrindo espaço para novos debates e memórias, principal objetivo do presente artigo ao colocar luz sobre o relevo de 1966.

NOTAS

¹ O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

² Ao falar sobre o espaço arquitetural, Oscar Niemeyer cita o poeta tcheco Rainer Maria Rilke.

Rainer Maria Rilke, apud Oscar Niemeyer, *Como se faz arquitetura* (Petrópolis: Vozes Ltda., 1986), 8.

³ Agnaldo Farias, “A Obra de Athos Bulcão, Ponto Alto da Vertente Construtiva,” In *Anais do 8º Seminário DOCOMOMO Brasil – Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes* (Rio de Janeiro, 2009), 1–11, <https://publicacoes.docomomobrasil.com/anais/article/view/1240/1139>, acesso em 13 set. 2025.

⁴ Ibid.

⁵ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Superintendência do IPHAN no Distrito Federal, *Inventário da Obra de Athos Bulcão em Brasília*, coord. Sandra Bernardes Ribeiro e Thiago Pereira Perpétuo (Brasília-DF, 2018), http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/athosbulcatilde_menor.pdf, acesso em 13 set. 2025.

⁶ Alinhado ao projeto de Walter Gropius para o Teatro Total, de 1927, nunca construído, mas importante para o universo teatral como ideia.

⁷ Oscar Niemeyer, "Teatro Nacional de Brasília," *Módulo* (Rio de Janeiro), n. 17 (1960): 4–13.

⁸ Oscar Niemeyer. Brasília. *Módulo*, Rio de Janeiro, n.6, p.09-23, 1966.

⁹ Eduardo Oliveira Soares, *Fragmentos dos atos iniciais do Teatro Nacional Cláudio Santoro* (Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, 2013), 202.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Superintendência do IPHAN no Distrito Federal, *Inventário da Obra de Athos Bulcão em Brasília*, coord. Sandra Bernardes Ribeiro e Thiago Pereira Perpétuo (Brasília-DF, 2018), http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/athosbulcatilde_menor.pdf, acesso em 13 set. 2025.

¹² Le Corbusier, *Por uma arquitetura*, trad. Ubirajara Rebouças (São Paulo: Perspectiva, 2014), 13.

¹³ João Alves dos Santos, apud Marília Panitz, "O imaginário segundo Athos Bulcão," in *FUNDATOS (Brasil)*, Fundação Athos Bulcão. *100 anos de Athos Bulcão* (Brasília: 4 Art Produção Cultural, 2018), 14–23.

¹⁴ Uma alusão a expressão do teatro onde "quebrar a quarta parede" significa o rompimento simbólico da caixa cênica tradicional e sua parede invisível entre palco e plateia, criando interação dos atores com o público e o mundo exterior à peça encenada. A expressão também se estende para o cinema, por exemplo, quando um ator olha e fala com a câmera.

¹⁵ Michael Fried, "Arte e Objetividade," trad. Milton Machado, *Revista Artes & Ensaios*, n. 9 (2002): 131–47, 142.

¹⁶ Josep Maria Montaner, *Sistemas arquitectónicos contemporâneos* (Barcelona: Gustavo Gili, 2008), 19.

¹⁷ Oscar Niemeyer, *Como se faz arquitetura* (Petrópolis: Vozes Ltda., 1986), 8.

¹⁸ Le Corbusier, "Le théâtre spontané," in Le Corbusier et al., *Architecture et Dramaturgie*, Atti del Convegno, (Paris: Flammarion Editeur, 1948): 149-186. tradução nossa.

¹⁹ Na versão original, Le Corbusier usa a palavra *tréteaux*, que tem como tradução mais usual a palavra cavalete, mas também pode ser traduzida como estrado, palco, plataforma ou de modo mais geral, suporte. Por isso, optou-se por utilizar o termo tablado, como na tradução espanhola de Maurici Pla, por entender no contexto o sentido de palco e plataforma.

Le Corbusier, "El teatro espontáneo," trad. Maurici Pla, *Laboratori d'arquitectura teatral i espais de potencial escènic*, Publicacions aperiòdiques nº 09 (s.d.).

²⁰ Nick Elmoor e Ricardo Junqueira, *Pós-New Brasília 1981–1989: a biografia fotográfica de um tempo que não foi perdido* (Brasília: Edição do Autor, 2021).

²¹ *Eduardo e Mônica*, dir. René Sampaio (Brasil: Gávea Filmes, 2020).

BIOGRAFIA DA AUTORA

Stéphanie Garces Cerioli é doutoranda e mestre em Teoria, História e Crítica de Arquitetura pelo PROPAR (UFRGS), defendeu a dissertação *Arquitetura em cena: O cenário de Oscar Niemeyer para a peça Orfeu da Conceição (1956)*, orientada pela professora Cláudia Cabral. A dissertação recebeu o Prêmio ANPARQ de Melhor Mestrado Acadêmico (2024). Tem interesse nos seguintes temas: Teoria, História e Crítica de Arquitetura, Arquiteturas Efêmeras, Cenografia e Teatro.